

СОЗДАНИЕ СКОРОСПЕЛЫХ, ВЫСОКОВОХОДНЫХ СОРТОВ И ЛИНИЙ ХЛОПЧАТНИКА МЕТОДОМ ТРАНСГРЕССИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ.

¹Бабаев Яшин Аманович, ²Оразбайева Гулмира Эгамбергеновна, ³Ганиев Шухрат
Мадаминович

¹Доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан

²Доктор философии по сельскохозяйственным наукам, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан

³Соискатель, Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка, Узбекистан

Аннотация. Исследования проводились у парных, географически отдаленных внутривидовых и межвидовых гибридов F_5-F_8 , а также беккросс гибридов F_5B_3 . В полученных результатах выявлено, что различные географически отдаленные исходные формы и различный генетический контроль признаков, особенно при контроле многими генами изменение признаков урожайность, скороспелость, выход и длина волокна показало сужение трансгрессивной селекции. Выявлено, что для трансгрессивной селекции повторное беккросс гибридизация и многократное скрещивания F_1 между собой дал положительный результат.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, линия, гибрид, беккросс, вилт, вилтоустойчивость, скороспелость, урожайность, выход волокна, длина волокна, масса 1000 шт. семян.

Аннотация. Тадқиқотлар жуфтлашган, географик жиҳатдан узоқ бўлган тур ичидаги ва турлараро дурагайлар F_5-F_8 , шунингдек F_5B_3 беккросс дурагайларида олиб борилди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, турли хил географик жиҳатдан узоқ бўлган бошлангич шакллар ва белгиларнинг турли генетик назорати айниқса, кўп генлар томонидан бошқариладиган бўлса ҳосилдорлик, тезпишарлик, тола чиқими ва тола узунлиги белгиларининг ўзгариши трансгрессив танловнинг торайганлигини кўрсатди. Аниқланишича, трансгрессив танлов учун такрорий кўп мартаба дурагайлаш ва F_1 ни бир-бири билан қайта-қайта чапиштириши ижобий натижа берган.

Калим сўзлар: гўза, нав, тизма, дурагай, беккросс, вилт, вилтга бардошлилик, тезпишарлик, ҳосилдорлик, тола чиқими, тола узунлиги, 1000 дон чигит вазни.

Abstract. Studies were carried out in paired, geographically distant intraspecific and interspecific hybrids F_5-F_8 , and backcross hybrids F_5B_3 . The results revealed that different geographically distant source forms and different genetic control of traits, especially in controlling many genes variation of traits yield, earliness, yield and fiber length showed narrowing of transgressive selection. It was found that for transgressive selection, repeated backcross hybridization and multiple F_1 crosses among themselves gave positive results.

Keywords: cotton, variety, line, hybrid, backcross, wilt, wilt resistance, precocity, yield, fiber yield, fiber length, 1000 seed weight.

Введение. В генетико-селекционной работе с хлопчатником большие успехи селекции достигнуты за счет классических методов селекции, но на данном этапе

необходимо использовать в селекции новые эффективные методы, а также усовершенствовать методы гибридизации отбора растений в соответствии с новейшими достижениями генетической науки. Одним из наиболее классических методов подбора пар является подбор их по принципу географической и генетической отдаленности. Поэтому – подбор родительских пар является основной стратегией селекции. Пары необходимо подобрать так, чтобы один из родителей был более скороспелым, устойчивым к вилту нежели районированные сорта. (Ким Р.Г. [4]).

Теоретические основы трансгрессивной селекции базируются в основном, на третьем Менделеевском законе о независимом наследования или закон свободного комбинирования генов. Этот метод основывается на том, что многие селекционные признаки, в первую очередь, урожайность, скороспелость, выход и качество волокна, вилтоустойчивость и др. признаки контролируются многими генами. Поэтому комбинация генов в новом генотипе затрагивает не отдельные признаки, а по возможности все положительные и отрицательные действующие признаки, которые определяются наследственными факторами. При этом, следует отметить, что трансгрессивная селекция в значительной степени зависит от фактора случайности.

Увеличение количества трансгрессивных растений с комплексом полезных признаков можно достигнуть за счет предварительного изучения генетического потенциала исходных форм привлекаемых для скрещивания. При этом необходимо отметить, что разные признаки контролируют различными доминантными и рецессивными генами, которые при простых внутривидовых и сложных скрещиваниях могут дать разную комбинацию генов, а при отдаленных внутривидовых и межвидовых совершенно другую комбинацию генов, которые дают трансгрессивное расщепление с новым сочетанием признаков превосходящих родительские формы по скороспелости, вилтоустойчивости, урожайности, по массе хлопка-сырца одной коробочки, по выходу и длине волокна, что очень важно для селекционного процесса. Поэтому данное направления является актуальной в теоретическом и практическом плане.

Обзор литературы. Скороспелость хлопчатника изучали П.В.Попов [7], А.Б.Амантурдиев, Р.Г.Ким [1], П.Ш.Ибрагимов [3] и другие исследователи, где они указывают о сложности этого признака и ее взаимосвязь со структурой куста, урожайностью, качеством волокна, вилтоустойчивостью и др. признаками.

Д.К. Эрназарова и др. отмечают, [9] что характер наследования длины волокна, как при внутривидовой, так и при межвидовой гибридизации различен и варьирует в зависимости от генетической природы исходных форм и комбинации скрещиваний, а также наследование выхода волокна у диких, рудеральных и культурно-тропических форм вида *G.hirsutum* L. и *G. Tricuspidatum* Lam. и их гибридов (F_1 , F_2 и F_1B_1). Параметры выхода волокна исходных родительских форм были различны. У гибридов F_1 наблюдается сравнительно низкий выход волокна, чем у родительских форм.

Ш.Ходжанов, А.Курбонов и др. [10] делают выводы о том, что раннеспелые сорта Наманган-102 и С-6565 в генотипах, которых преобладают в основном доминантные гены, а у Наманган-34 контролируется преимущественно доминантными генами. У сортов Андижан-35 и С-6541 в основном этот признак контролируется рецессивными генами и у сорта “Андижан-36” преимущественно рецессивными генами.

Вопросам устойчивости диких и рудеральных форм, зарубежных сортообразцов, сортов и линий хлопчатника отечественной селекции рода *Gossypium*, наследованию

вилтоустойчивости при внутривидовой, отдаленной внутривидовой и межвидовой гибридизации, а также методам оценки заболевших растений посвящены работы Р.Г.Кима [5], П.В.Попов и др. [8], Р.Г.Кима, А.Марупова [6] и многими другими исследователями.

Материалы исследования. Исходным материалом служили парные внутривидовые, отдаленные внутривидовые и межвидовые гибриды, а также беккросс гибриды хлопчатника.

В НИИССАВХ с целью изучения трансгрессивных растений на комплексе полезных морфохозяйственных признаков и их вилтоустойчивость на естественном вилтовом фоне, где преобладают вирулентные агрессивные популяции гриба *V. dahliae* Kleb для сортов С-6524 и Наманган-77.

Были изучены парные внутривидовые, отдаленные внутривидовые и межвидовые гибриды F₅-F₈ и беккросс гибриды F₅V₃.

Результаты исследования. Результаты изучения парных внутривидовых гибридов F₂ и последующих поколений показывают, что выщепление трансгрессивных растений имеющих комплекс полезных морфохозяйственных признаков (скороспелость, урожайность, выход и длина волокна, крупность коробочки, вилтоустойчивость, высота растения и др. признаки) составляют в каждой гибридной комбинации около 1-2 процентов (таблица. 1.).

Морфохозяйственные характеристики гибридных семей, полученных методом трансгрессивной селекции

Таблица 1.

№ п\н	Гибридные комбинации	Скороспелость, от 50% всходов до 50% созревания (дней).	Масса хлопка-сырца одной коробочки, г.	Выход волокна %	Длина волокна мм.	Масса 1000 шт. семян, г.	Урожай хлопка-сырца на одно растение, г.	Устойчивость к вилту, %	
								Общая степень, %	Сильная степень, %
1	С-6524 St	118	4,6	36,8	33,2	100,0	43,8	85,5	58,6
2	F ₅ Гулистон х Омад	98	5,9	39,7	34,3	130	78,2	29,0	2,3
3	F ₅ Гулистон х С-8292	98	6,2	39,6	35,8	138	80,0	22,0	6,9
4	F ₅ Гулистон х С-8295	106	6,3	41,5	35,5	140	83,8	24,7	3,1
5	F ₅ (F ₃ Гурлан х Гулистон) х Гулистон	108	6,1	40,8	34,0	120	82,8	39,7	2,7
6	F ₅ (F ₃ С-8292 х Гулистон) х Гулистон	109	6,2	41,8	35,0	137	85,4	15,3	-

7	F ₅ (F ₃ С-8290 х Гулистон) х Гулистон	100	6,5	42,9	35,5	128	81,5	23,3	4,2
8	F ₅ Т-45 х Гулистон	99	6,7	40,4	36,4	130	83,0	13,0	-
9	F ₅ Т-45/573 х Гулистон	97	6,5	41,6	35,7	135	86,3	26,3	3,7
10	F ₈ Гурлан х Гулистон	102	6,8	40,0	36,7	133	82,5	12,9	-
11	F ₈ С-8292 х С-5707	107	6,0	42,2	34,6	130	81,0	15,8	-
12	F ₈ С-8292 х Гулистон	104	5,9	41,9	33,8	130	89,0	18,6	2,8
13	F ₈ С-8290 х С-5707	108	6,1	40,6	34,0	130	76,0	13,9	-
14	F ₈ Гурлан х С-5707	105	6,0	42,8	34,0	110	75,0	14,5	-
15	F ₈ С-8290 х Гулистон	109	6,8	40,2	34,3	130	98,0	15,8	-
16	-//-	106	6,6	40,0	34,7	120	89,0	17,0	-
17	-//-	107	6,6	41,6	33,8	130	83,0	12,6	-

Трансгрессия наблюдается лишь в том случае, когда один или оба родителя не обладают генотипом, обеспечивающим крайнюю степень фенотипического выражения признака. Существуют трансгрессия фенотипов, когда непрерывные наследственные или ненаследственные изменения колеблются около определенной средней величины, а изменчивость при неполном доминировании моногенно контролируемых признаков кривые распределения гибридных особей заходят за пределами родительских форм, как левую, так в правую сторону. Анализ сложных гибридов путем скрещивания гибридов первого поколения между собой дают большое количество и более широкий формообразовательный процесс в проявлении трансгрессивных растений имеющих селекционную ценность. Аналогичные результаты получены у отдаленных внутривидовых и межвидовых гибридов F₂ и в последующих поколениях, а также у беккросс гибридов F₅V₃ и т.д. Расщепление в F₂ и последующих поколениях бывает многообразным, если выбранные для гибридизации исходные формы различающиеся между собой по большому количеству признаков, а следовательно по многим генам контролирующим эти признаки.

В результате различных методов селекции нами созданы ультраскороспелые (с вегетационном периодом 97-109 дней) высокоурожайные, высоковыходные (39,0-42,9%) и с длиной волокна 34,0-36,7 мм, с массой хлопка-сырца одной коробочки 6,0-6,8 г. семьи и линии, которые обладают относительно высокой устойчивостью к естественным вирулентным популяциям гриба вертициллиум, где районированный сорт С-6524 поражается вилтом в общей степени на 65-80% и в сильной степени на 40-50%. Полученные результаты согласуются с высказыванием Г.В. Гуляева и В.В. Мальченко [2],

что трансгрессия – эффект суммирующего действия полимерных генов, выражающихся в устойчивом увеличении (положительная-Т) или уменьшении (отрицательная-Т). Частота трансгрессии процентом особей F₂ превышающих (+Т) или уступающих (-Т) крайним значением признака у родительских форм, вероятность того, что будут получены новые комбинации генов превышающих лучшие признаки обеих родительских форм настолько ограничена, что возникает вопрос о комбинационной селекции с применением отдаленных внутривидовых и межвидовых, а также применение возвратных или насыщающих скрещиваний.

Выводы

Таким образом на основе проведенных исследований можно отметить:

Трансгрессивная селекция несколько сужается при парных скрещиваниях, когда родительские формы сильно различаются по географическому происхождению, по генетическому контролю признаков, в особенности, урожайность, скороспелость, выход и длина волокна и др. признаки, которые контролируют несколькими или многими генами.

Наибольший успех в трансгрессивной селекции достигается при возвратных или насыщающих скрещиваниях, а также при сложной гибридизации путем неоднократного скрещивания гибридов F₁ между собой в целях генетического обогащения трансгрессивного потомства.

REFERENCES

1. Амантурдиев А.Б. Ким Р.Г. Структура куста и ее взаимосвязь с морфохозяйственными признаками и вилтоустойчивостью хлопчатника вида *G. hirsutum* L. Монография. Ташкент. «Фан», 2008 г. С.295.
2. Гуляев Г.В., Мальченко В.В. «Словарь терминов по генетике цитологии селекции семеноводству и семеноведению». М.; Россельхозиздат, 1975 г. С.214.
3. Ибрагимов П.Ш. Генетические методы в селекции хлопчатника. Ташкент. 2006. С.119.
4. Ким Р.Г. Селекция хлопчатника на вилтоустойчивость и скороспелость. Монография. Ташкент. Фан, 2011 г. С.223.
5. Ким Р.Г. Скороспелость хлопчатника и ее взаимосвязь с морфохозяйственными признаками. //Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Теоретические и практические основы и перспективы развития селекции и семеноводства хлопчатника». - Ташкент, 2002. - С. 86-87.
6. Ким Р.Г., Марупов А. «Влияние различных географических изолятов (штамм) гриба *Verticillium dahliae* Kleb на вилтоустойчивость сортов и линий хлопчатника вида *G.hirsutum* L.». //Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур». - Ташкент, 2005. - С. 112-115.
7. Попов П.В. Совершенствование методов селекции средневолокнистых сортов хлопчатника. //Монография. - Ташкент, 2002. - С. 3-80.
8. Попов П.В., Даминова Д. Сопряженность устойчивости к вилту и длины вегетационного периода на разных фонах заражения. //Материалы международной научной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других сельскохозяйственных культур». - Ташкент, Из-во «Фан», 2005. - С. 120-121.

9. Эрназарова Д.К., Эрназарова З.А., Ризаева С.М., Абдуллаев А. Наследование хозяйственно-ценных признаков у внутри- и межвидовых гибридов *G.hirsutum* L. и *G. tricuspidatum* Lam. (F₁, F₂, F₁B₁). // Ёўзанинг дунёвий хилма-хиллиги генофонди фундаментал ва амалий тадқиқотлар асоси: Халқаро илмий анжуман. 5-6 август 2010. - Тошкент, - Б. 144-147.
10. Ходжанов Ш., Курбонов А., Автономов В., Равшанов А Наследование признака «скороспелость» межсортовыми гибридами F₁. //AGRO ILM Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. Ташкент, 2020. - 6[69] -сон. Б.17-18.